

15. Yinan L., Hernández-Martín R., González P. Effects of Destination-Language Proficiency on Tourists' Behavioral Intentions: The Case of Young Chinese Travelers / L. Yinan, R. Hernández-Martín, P. González // Journal of China Tourism Research. – 2022. – № 19. – Pp. 1-26.
16. Ying H. Chinese Tour Guides' Strategies in Intercultural Communication—Implications for Language Teaching and Tourism Education / H. Ying // Journal of Language Teaching and Research. – 2011. – № 2. – Pp. 146-150.
17. Zhou L., Wall G. Intercultural Interactions in Tourist Bars: Yangshuo, China / L. Zhou, G. Wall // Tourism Culture & Communication. – 2015. – № 14. – Pp. 27-37.

Поступила в редакцию 18.03.2024 г.

Yin Zixuan

ANALYSIS OF TOURISM DISCOURSE BASED ON MULTIMODALITY (BASED ON A VIDEO ABOUT A TRIP TO BEIJING)

This study provides a multimodal analysis of a video clip about traveling to Beijing. The relevance of the topic is due to the fact that currently a large number of linguistic researchers are studying the use of language not only within specific discourses, but also the influence of culture on this process. The author provides a brief description of the features of tourist discourse, identifies its types, and provides examples of how the visual series is reflected in linguistic means. Within the framework of the video clip under consideration, material, psychological, and relational factors that influence its perception by tourists are highlighted, which are examined in detail using examples. As a result, it was found that the video clip selected for analysis presents a narrative that reflects the cultural and tourist features of Beijing.

Key words: China, tourism, discourse, multimodality, video, destinations.

Инь Цзысюань

Аспирант.

Южно-Уральский государственный университет

E-mail: 1363332326@qq.com

Yin Zixuan

Graduate student.

South Ural State University

E-mail: 1363332326@qq.com

Харченко Елена Владимировна

Доктор филологических наук, профессор.

Южно-Уральский государственный университет

Профессор кафедры русского языка как иностранного.

E-mail: kharchenkoev@susu.ru

Kharchenko Elena Vladimirovna

Doctor of Philological Sciences, Professor

South Ural State University

Head of Department, Teacher (hourly)

— Department of “Russian as a Foreign Language”

E-mail: kharchenkoev@susu.ru

УДК 81'42

Цзян Линьлинь © 2024

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»
(Научн. рук. — д-р филол. наук, проф. В. И. Супрун)*

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ТЕКСТЫ В ЗАГОЛОВКАХ СОВРЕМЕННЫХ РУССКИХ ГАЗЕТ

В статье рассматриваются прецедентные тексты и онимы разных разрядов, активно используемые современными российскими газетами в своих заголовках. Ведущим способом создания заголовка является трансформация прецедентной единицы. С помощью трансформации в газетах реализуется языковая игра, в которой проявляется лингвокреативная деятельность носителя языка — создателя заголовка, при этом реципиент-читатель включается в эту игру, стараясь расшифровать смысл, заложенный автором.

Ключевые слова: крылатые слова, прецедентная единица, российские газеты, языковая игра, заголовок.

С целью привлечения внимания читателей современные российские газеты активно используют в заголовках прецедентные тексты и онимы. Под прецедентными текстами Ю. Н. Караулов понимал тексты, «(1) значимые для той или иной личности в

познавательном и эмоциональном отношениях, (2) имеющие сверхличностный характер, т. е. хорошо известные широкому окружению данной личности, включая её предшественников и современников, и, наконец, такие, (3) обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [5, с. 216]. К прецедентным текстам относят крылатые слова, паремии, строки из популярных песен, кинофильмов, телепередач, театральных постановок, радиопередач, рекламы и пр. В состав прецедентных имён включают фамилии, имена правителей, политических деятелей, писателей, художников, учёных, спортсменов и т. п., имена литературных и фольклорных героев, названия фольклорных и литературных произведений (библионимы), кинофильмов (фильмонимы), популярных теле- и радиопередач и пр.

Ранее А. Е. Супрун использовал с коллегами в ассоциативном эксперименте текстовые реминисценции [8], под которыми понимал «осознанные vs. неосознанные, точные vs. преобразованные цитаты или иного рода отсылки к более или менее известным ранее произведённым текстам в составе более позднего текста». К ним он относил «цитаты (от целых фрагментов до отдельных словосочетаний), «крылатые слова», отдельные определенным образом окрашенные слова, включая индивидуальные неологизмы, имена персонажей, названия произведений, имена их авторов, особые коннотации слов и выражений, прямые или косвенные напоминания о ситуациях» [7, с. 17]. Как видим, под текстовыми реминисценциями и прецедентными текстами отличия незначительные. В данной статье мы будем использовать термин *прецедентные единицы*, в состав которых включаются тексты и их фрагменты, словосочетания, слова, в т. ч. имена собственные.

Исследователи отмечают, что в заголовках большинство устойчивых выражений употребляется в трансформированном виде [4, с. 11]. В некоторых современных газетах трансформация прецедентной единицы в заголовке становится ведущим способом создания заголовка текста. С помощью трансформаций в газетах реализуется языковая игра, в которой проявляется лингвокреативная деятельность носителя языка, своеобразный лингвистический эксперимент. В.З. Санников отмечает, что «языковая игра, как и комическое в целом, — это отступление от нормы, нечто необычное» [6, с. 13].

Чаще всего языковая игра реализуется в виде замены в прецедентной единице одного из компонентов. В лингвосознании читателя существует полный образ трансформированной единицы, он обнаруживает в тексте языковую игру, которая привлекает его внимание и заставляет прочитать текст статьи. Рассмотрим некоторые примеры из газет.

① Аренда рубль бережёт (КП, с. 8).

В качестве прецедентной единицы выступает пословица *Копейка рубль бережёт* ‘бережливость, экономность ведёт к достатку, богатству’ [ГР]. Автор заменил в заголовке слово *копейка* на *аренда*. В статье идёт речь об аренде, которую следует оформлять заранее, что приведёт к экономии средств. Преобразованный заголовок выполняет информативную функцию, соответствует содержанию статьи.

② Только через мой труд! (КП, с.10).

Словарь отмечает устойчивое сочетание *только через мой труп* ‘категорический протест против действия’ [БТС, с. 1349]. Сходная фраза обнаруживается в немецком языке: в драме Ф. Шиллера «Смерть Валленштейна» (1800), в стихотворении И. Г. Гердера «Гостеприимный хозяин» (1801) встречается выражение *über meinen Leichnam*. Однако, думается, что в данном случае речь идёт не о заимствовании, а о общеевропейской культурной модели, представленной во многих языках: англ. *Over my dead body*; идиш *גוף טויטן מיין איבער* [iber mayn toytn guf]; исп. *Sólo sobre mi cadáver*; чеш. *Jen přes mou mrtvolu*; польск. *Tylko przez moje zwłoki* и др. Синонимами в русском языке выступают свободные контексты: Я категорически против;

Я ни в коем случае этого не допущу. В данном случае языковая игра строится только на созвучии слов *труп* и *труд*, исходная семантика фразеологизма не имеет никакого отношения к тексту статьи, в которой речь идёт том, что с 1 сентября 2024 года в школы вернутся уроки труда. Однако аттрактивная функция заголовка проявляется в полной степени: читатель вспоминает фразеологизм, предполагает, что в тексте его семантика каким-то образом будет реализована, и обращается к чтению.

③ Твердо следуя принципам (Ком., с. 1).

В русском языке существуют сочетания с разной степенью спаянности *придерживаться принципов, отстаивать принципы, руководствоваться принципами, следовать принципам* и др. В них слово *принцип* употребляется во 2-м значении: ‘внутренняя убеждённость в чём-л., точка зрения на что-л.; норма поведения’ [БТС, с. 984]. Автор текста (или составитель заголовков в газете) использует в заголовке близость фонетического звучания слов *принцип* и *принц*, паронимическую аттракцию. В. П. Григорьев отмечает, что в таких случаях «различия здесь часто почти неуловимы от субъективных моментов восприятия» [3, с. 265]. Если в поэзии этот приём языковой игры позволяет обнаружить новые смыслы, вкладываемые автором в текст, то в заголовках они бессмысленны и выполняют аттрактивную функцию: читатель обратит внимание на непривычное, абсурдное сочетание слов и прочтёт заметку, в которой речь идёт о встрече президента России В. В. Путина на полях форума ВТБ «Россия зовёт» с наследным принцем Омана Зиязаном Бен Хейсамом Аль Саидом. Отметим грамматическую неточность, встреча была с одним принцем, а в заголовке использовано множественное число, поскольку слово *принцип* в подобных конструкциях имеет плюральную форму.

④ «АиФ» ягодка опять (КП, с. 11).

В русской лингвокультуре отражаются представления о физиологических особенностях жизни женщин. Считается, что в 45 лет завершается гормональная перестройка, у женщины начинается вторая молодость, по крайней мере, так было во времена создания паремии *Сорок лет — бабий век, сорок пять — баба ягодка опять*. Возможно, расширение текста произошло позже, в сборнике М. И. Михельсона приводится только первая часть паремии [МСЧ/2, с. 298]. В тексте говорится о 45-й годовщине известной газеты «Аргументы и факты», в шутку газету сравнили с русской бабой.

⑤ Поздравляю, вы стали Дедушкой! (КП, с. 19).

Прецедентным текстом русской лингвокультуры является фраза «Поздравляю, Вы стали папой (отцом)». Обычно её произносят в роддоме, когда становится известно о рождении ребёнка. В заголовке слово *papa* заменили на *Дедушка*. Аттрактивная цель заголовка достигнута. Только после прочтения читатель узнаёт, что речь идёт о Деде Морозе.

⑥ Полмиллиона перешли черту. Бедности (МК, с. 1).

Эффективным средством привлечения внимания читателя является парцелляция — «способ речевого представления единой синтаксической структуры — *предложения* несколькими коммуникативно самостоятельными единицами — *фразами*» [2, с. 369]. Разделение предложения на части заставляет читателя обратить внимание на отделённый фрагмент, он становится в заголовке главным. Устойчивое сочетание *перейти, переступить черту* обозначает ‘переступить предел дозволенного, установленного’. В тексте сказано о росте числа малоимущих в стране. Разделение заголовка на части достигло своего эффекта: читатель обратил внимание на парцелляцию и прочитал текст.

⑦ Недружественный бизнес в законе (Вед., с. 2).

В заголовке содержится аллюзия на прецедентную единицу *вор в законе*, которой в жаргоне именуется уголовный преступник, признающий и соблюдающий законы

преступного мира и пользующийся значительным авторитетом в этой среде [ГР]. Журналист заменил слово *вор* на *бизнес*. В тексте сообщается, что в Госдуме приняли решение, что введение внешнего управления активами требует законодательного регулирования.

Весьма часто в газетных заголовках прибегают к использованию прецедентных названий художественных произведений, кинофильмов, отрывков из текстов известных классиков литературы. У читателя эти тексты на слуху, он сразу реагирует на заголовок и обращается к тексту. В первую очередь авторы используют хрестоматийные произведения классиков русской литературы, тексты которых читатель знает со школьной скамьи.

① Не продается настроенье, но можно мишуру продать (КП, с. 18).

В 1824 году в Михайловском А. С. Пушкин написал большое стихотворение «Разговор Книгопродавца с Поэтом», которое он замыслил как пролог к роману «Евгений Онегин». В последней реплике книгопродавца приведены слова: «Не продаётся вдохновенье, но можно рукопись продать» [АСП, с. 13]. Это предложение сразу же стало популярным, его цитировали многие современники А. С. Пушкина и деятели культуры и искусства последующих веков, оно вошло в словарь крылатых слов [1, с. 364-365]. В заглавии автор заменил слово *вдохновенье* на рифмующееся с ним *настроенье*, а вместо лексемы *рукопись* вставил *мишура*. В тексте говорится о том, что в Москве открываются рождественские ярмарки, проходят мастер-классы, на которых можно приобрести подарки близким или сделать их самим.

② Прогноз — красный нос (КП, с. 1).

К хрестоматийным произведениям относится поэма Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос» (1863). Отрывки из неё учат школьники 5-го класса. Название поэмы на слуху. Мифологический персонаж Мороз-воевода, который «дозором обходит владенья свои», хорошо известен русским людям. У любого человека на холоде нос краснеет, такой же нос и у Мороза. Автор заголовка сохранил рифмовку библионима, второй частью текста намекнул на морозную погоду, а в первую часть включил слово *прогноз*, о котором и будет речь в тексте.

③ Заграница не поможет (МК, с. 2).

Основой заголовка является прецедентный текст из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» (1927) «Заграница нам поможет». Этими словами герой романа Остап Бендер ободряет собравших им деятелей «Союза меча и орала». Эта же фраза произносится героем в одноимённом кинофильме (1971). Из текста ясно, что никакой помощи не будет, Бендер организовал это «тайное собрание» только с целью завладеть деньгами доверчивых гостей дома Елены Станиславовны, давней подруги Кисы Воробьянинова. Прецедентный текст цитируется как саркастический или иронический комментарий к позиции тех, кто надеется не на свои силы в решении своих же проблем, а на некую «бескорыстную» помощь внешних сил, «заграницы», Запада (в тексте романа есть также фраза «Запад нам поможет»). Отрицательная частица *не*, включённая в заголовок, содержит пояснение, что помощи ожидать не стоит. В тексте говорится о том, что США не дали денег Украине.

④ Хождения по матери (МК, с. 1).

В основе заголовка название романа А. Н. Толстого «Хождение по мукам». Писатель взял за основу для названия своего произведения библионим из памятников древнеславянской письменности «Хождение Богородицы по мукам» (XII век). Словосочетание служит для обозначения тяжёлых, мучительных испытаний человека, которые постигают его одно за другим. А. Н. Толстой в предисловии к первой части трилогии пишет: «Перешедшие через муки узнают, что бытие живо не злом, но добром: волей к жизни, свободой и милосердием» [АНТ, с. 6]. Автор заголовка не слишком удачно заменил слово *мука* на *мать*, не учёл, что основное значение предлога *по* 'употребляется

при обозначении предмета, пространства и т. п., поверхность которого является местом, где происходит действие, движение кого-, чего-л., где располагается кто-, что-л.; вдоль чего-л., на поверхности чего-л.» [БТС, с. 847]. В тексте рассказывается, что у матери из-за бедности чиновники отобрали её десятерых детей.

Довольно часто в заголовках используются тексты современных песен и названия популярных теле- и кинофильмов. О них знают все читатели, поэтому подобные заголовки привлекают их внимание и выполняют аттрактивную функцию.

① Место встречи изменили (КП, с. 2).

В заголовке содержится намёк на название очень популярного телефильма «Место встречи изменить нельзя», который смотрела вся страна, а позже его неоднократно повторяли на разных каналах телевидения. Текст статьи соответствует заголовку.

② Свой среди чужих (КП, с. 5).

Заголовок представляет собой сокращение названия известного фильма Никиты Сергеевича Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». В тексте рассказывается о взаимоотношениях людей.

③ Москва моя, «Вечерняя», ты самая столичная! (КП, с. 11).

В декабре 2023 года газете «Вечерняя Москва» исполнилось 100 лет. Журналисты из «Комсомольской правды» поздравили коллег и выбрали в качестве заголовка для текста припев песни братьев-композиторов Дмитрия и Даниила Покрасов и поэта Василия Лебедева-Кумача «Москва майская» (1937): «Страна моя, Москва моя — Ты самая любимая!» [ВИЛК, с. 314-316]. В прецедентном тексте сохранён ритм текста, но произошла замена слов.

④ То ли девочка, то ли привидение (МК, с. 3).

Название статьи является аллюзией на текст популярной песни Максима Леонидова «Девочка-виденье» (1996). Музыкант признавался, что этот текст является переводом то ли американской кантри-песни 1940-х годов, то ли сочинения блюзмена Теда Горовица. В заголовке произошла замена слова *виденье* на *привидение*.

Итак, современные российские газеты активно используют в заголовках прецедентные тексты и онимы разных разрядов. Трансформация прецедентной единицы в заголовке во многих случаях становится ведущим способом создания заголовка. С помощью трансформации в газетах реализуется языковая игра, в которой проявляется лингвокреативная деятельность носителя языка — создателя заголовка, при этом реципиент-читатель включается в эту игру, стараясь расшифровать смысл, заложенный автором.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ашукин Н. С. Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные выражения / Н. С. Ашукин, М. Г. Ашукина. — Москва: Госиздат, 1955. — 668 с.
2. Ванников Ю. В. Парцелляция / Ю. В. Ванников // Лингвистический энциклопедический словарь. — Москва: Сов. энцикл., 1990. — С. 369.
3. Григорьев В. П. Поэтика слова: На материале русской советской поэзии / В. П. Григорьев. — Москва: Наука, 1979. — 343 с.
4. Евстратова С. Б. Языковые средства выражения оценочности в газетных заголовках (на материале русского и эстонского языков) / Е. Б. Евстратова // Труды по русской и славянской филологии: лингвистика. Новая серия: V. Русский язык: система и функционирование. — Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001. — С. 7-18.
5. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. — Москва : Наука, 1987. — 261 с.
6. Санников В. З. Русский язык в зеркале языковой игры / В. З. Санников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Языки славянской культуры, 2002. — 552 с.
7. Супрун А. Е. Текстовые реминисценции как языковое явление / А. Е. Супрун // Вопросы языкознания. — 1995. — № 6. — С. 17-29.
8. Супрун А. Е., Клименко А. П., Титова Л. Н. Текстовые реминисценции в ассоциативном эксперименте /

А. Е. Супрун, А. П. Клименко, Л. Н. Титова // Материалы V Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. Ч. 1. М., 1975. — С. 105–108.

ИСТОЧНИКИ

1. АНТ — Толстой А. Н. Хождение по мукам / Сост., ст. и примеч. Г. Н. Воронцовой. Москва: Наука, 2012. 478 с.
2. АСП — Пушкин, А. С. Полное собрание сочинений / Гл. ред. Н. Н. Скатов. Т. 3: Стихотворения. Кн. 1-я: (Михайловское. 1824-1826). Санкт-Петербург: Наука, 2019. 1120 с.
3. БТС — Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. Санкт-Петербург: Норинт, 2000. — 1536 с.
4. Вед. — Ведомости. 2023, 8 декабря.
5. ВИЛК — Лебедев-Кумач В. И. Избранное: стихотворения, песни / Предисл. С. Васильева. Сост. и подгот. текста М. Лебедевой-Кумач. Москва: Худож. литер., 1984. 367 с.
6. ГР - <https://gramota.ru/poisk?query=копейка&mode=slovari>
7. КП — Комсомольская правда. 2023, 8 декабря.
8. Ком. — Коммерсантъ. 2023, 8 декабря.
9. МК — Московский комсомолец. 2023, 8 декабря.

Поступила в редакцию 21.03.2024 г.

Jiang Linlin

PRECEDENT TEXTS IN THE HEADLINES OF MODERN RUSSIAN NEWSPAPERS

The article examines precedent texts and onyms of various categories that are actively used by modern Russian newspapers in their headlines. The leading way to create a headline is to transform the precedent unit. With the help of transformation, a language game is implemented in newspapers, in which the linguocreative activity of the native speaker — the creator of the headline is manifested, while the recipient-reader is involved in this game, trying to decipher the meaning laid down by the author.

Keywords: *winged words, precedent unit, Russian newspapers, language game, headline.*

Цзян Линьлин

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, г. Волгоград, РФ.
Аспирант.
E-mail: 15754324043@163.com

Jiang Linlin

Volgograd State Socio-Pedagogical University,
Volgograd, RF.
Postgraduate student.
E-mail: 15754324043@163.com

Василий Иванович Супрун.

Доктор филологических наук.
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, г. Волгоград, РФ.
Профессор кафедры русского языка и методики его преподавания.
E-mail: suprun@vspu.ru

Vasily Ivanovich Suprun.

Doctor of Philology.
Volgograd State Socio-Pedagogical University,
Volgograd, RF.
Professor of the Department of Russian Language and Methods of its Teaching.
E-mail: suprun@vspu.ru